

TÍTULO: DIA DA PLANTA MEDICINAL: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA LIGA ACADÊMICA DE FITOTERAPIA, COSMETOLOGIA E ESTÉTICA.

DOI: 10.5281/zenodo.17783644

AUTORES: JOÃO VICTOR DE SOUSA SANTOS, FÁTIMA LARISSA DIAS CAPISTRANO, VITÓRIA DE SOUSA EDUARDO, ALEXANDRE DE SOUSA SILVA, MATHEUS FREIRE DE SOUZA, FRANCISCO CIRINEU DAS CHAGAS NETO, YARA SANTIAGO DE OLIVEIRA.

INTRODUÇÃO: O DIA DA PLANTA MEDICINAL REPRESENTA UMA OPORTUNIDADE ESTRATÉGICA PARA SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO SOBRE O USO SEGURO E RACIONAL DE PLANTAS, VALORIZANDO A BIODIVERSIDADE E OS SABERES TRADICIONAIS ALIADOS À CIÊNCIA. NESSE CONTEXTO, AS LIGAS ACADÊMICAS ASSUMEM PAPEL RELEVANTE NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS, APROXIMANDO A UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE E FORTALECENDO PRÁTICAS DE CUIDADO EMBASADAS EM EVIDÊNCIAS. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DA LIGA ACADÊMICA DE FITOTERAPIA, COSMETOLOGIA E ESTÉTICA (LAFICE) NA REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO EDUCATIVA EM ALUSÃO AO DIA DA PLANTA MEDICINAL, COM FOCO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O USO RACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS. **MÉTODOS:** A ATIVIDADE OCORREU EM MAIO DE 2025, EM UMA FARMÁCIA COMERCIAL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. FORAM EXPOSTAS ESPÉCIES DE PLANTAS MEDICINAIS, ACOMPANHADAS DE ORIENTAÇÕES SOBRE INDICAÇÕES, FORMAS DE PREPARO E CUIDADOS PARA EVITAR RISCOS. HOVE DISTRIBUIÇÃO DE CARTILHAS SOBRE PLANTAS REGULAMENTADAS NO CEARÁ E DEGUSTAÇÃO DE CHÁS. ADEMAIS, REALIZOU-SE VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, PERMITINDO ABORDAGEM INTEGRAL DA SAÚDE. **RESULTADOS:** A AÇÃO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS MEMBROS DA LIGA E ATENDEU CERCA DE 55 CLIENTES E OBSERVOU-SE ALTO INTERESSE DA COMUNIDADE, COM PARTICIPAÇÃO ESPONTÂNEA EM CONVERSAS, RELATOS DE EXPERIÊNCIAS E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS SOBRE O USO RACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS. MUITOS PARTICIPANTES EXPRESSARAM SURPRESA E VALORIZAÇÃO AO CONHECER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA O USO SEGURO E RACIONAL DE PLANTAS, DESTACANDO O IMPACTO POSITIVO DA AÇÃO NA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS RISCOS DO USO INCORRETO, INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E TOXICIDADE. A INTEGRAÇÃO ENTRE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E VIVÊNCIAS POPULARES AMPLIOU A COMPREENSÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO USO RACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA REFORÇA O PAPEL DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, FORTALECENDO O VÍNCULO ENTRE UNIVERSIDADE E COMUNIDADE E CONTRIBUINDO PARA A VALORIZAÇÃO DAS PLANTAS MEDICINAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

PALAVRAS-CHAVE: PLANTAS MEDICINAIS, FITOTERAPIA, MEDICINA TRADICIONAL, EDUCAÇÃO EM SAÚDE, SAÚDE PÚBLICA.